

JO'YBOR SHAYXLARI TARIXIDAN SHAYX MUHAMMAD ISLOM FAOLIYATI

Qorjovov Islom Asliddin o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Tarix fakulteti 1-bosqich talabasi

+99894-486-22-11

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15316393>

Annotasiya. Mazkur maqolada Buxoro xonligining siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutgan Jo'ybor shayxlari hayoti, ularning kelib chiqishi, davlat tizimida egallagan lavozimlari, xususan Xo'ja Muhammad Islom Jo'yborning faoliyati yoritiladi.

Kalit so'zlar. Shayx, naqib, xo'ja, voliy, tariqat, payg'ambar, "amir ul-umaro", Mudin, masjid, Sulton, madrasa, "Piri shastiy", Kufa, Bakr.

Annotation. This article covers the life of the sheikhs of Joibor, who played a role in the political and socio-economic life of the Bukhara Khanate, the origins of the organization, the processes they took in the state system, and the activities of Muhammad Islam Joibor.

Keywords. Sheikh, naqib, hoja, wali, tariqat, prophet, "amir ul-umaro", Mudin, mosque, Sultan, madrasa, "Piri shasti", Kufa, Bakr.

Аннотация. В статье рассматривается жизнь шейхов Джойбора, сыгравших важную роль в политической и социально-экономической жизни Бухарского ханства, их происхождение, занимаемые ими должности в государственной системе и в частности деятельность Ходжи Мухаммада Ислама Джойбора.

Ключевые слова: Шейх, накиб, ходжа, правитель, тарикат, пророк, «амир уль-умаро», Мудин, мечеть, султан, медресе, «Пири шасти», Куфа, Бакр.

Yurtimiz hududidagi ko'hna shaharlar o'zining ko'p yillik boy tarixi bilan ajralib turishadi. Bular orasida "qubat ul islom" ya'ni "islom dinining gumbazi" deya ulug'lanmish Buxoro shahri tahsinga sazovordir. Buxoro shahri musulmonlar dunyosidagi mashhur shaharlar Bag'dot, Basra, Kufa singari dunyoviy va diniy ilmlar egallangan shaharlar qatorida bo'lgan. Buxoro madrasalarida tahsil olish uchun dunyoning turli tomonlaridan tolibi ilmlar tashrif buyurishgan. O'sha davrda Buxoroga o'z davrining mashhur ulamolari, olimlari va yozuvchilari boshqa mamlakatlarda bo'lmagan turli kasb egalari to'plangan shahar deya ta'rif etilgan. Buxoroga kelgan din peshvolari orasida Jo'ybor xo'jalarining ajdodlari ham bor edilar. Jo'ybor xo'jalari faoliyati qariyb 100 yillardirki olimlar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Jumladan, V.L.Vyatkin

XVI asrning birinchi yarmida yuz bergan asosiy siyosiy voqealar asosida Xo'ja Muhammad Islom Jo'yborning faoliyatini yoritib beradi.

Xo'ja Muhammad Islom ibn Xo'ja Ahmad Buxoroda 1493-1563 yillarda yashagan. Jo'ybor xo'jalarining mashhur namoyondasi va Buxoro shayx ul islomi bo'lgan Xo'ja Muhammad Islom naqshbandiya tariqatining keng targ'ib qilgani uchun "Piri Shastiy" unvoniga ham sazovor bo'lgan. Umuman olganda Jo'ybor shayxlari, ularning oliyjanob fazilatlari xonlik hayotidagi mavqei va ijtimoiy-siyosiy faoliyati haqidagi ma'lumotlar o'sha davrlarda yozilgan ko'pgina asarlarda o'z aksini topgan.

IX asr oxiri X asr boshlarida Arabistondan to'rt Bakr Amudaryo orqali o'tib, Buxorodan 6 km shimoli-g'arbiy tomondagi Sulton qishlog'iga kelib joylashishadi. So'ngra ular Buxoroning turli guzarlarida yashaydilar. Xo'ja Abu Bakr Sa'd, imom Abu Bakr Ahmad Jo'ybor mavzesida yashab qoladilar. Ularning avlodlari Jo'ybor xo'jalari guruhini tashkil qilishgan. Jo'ybor xo'jalari o'zlarini aslzoda voliylar qilib ko'rsatish maqsadida o'z shaxslarini ota tomondan Muhammad payg'ambar (s.a.v) avlodlariga olib borib ulaydilar. Ma'lumki, o'sha davrda islom dini keng tarqalgan va mustahkamlanib xalqqa ta'siri kuchli edi. Ayniqsa xalqning payg'ambarimiz va uning avlodlariga ixlosi yuqori bo'lgan. Aslzodalik va tariqatdagi nufuzlariga ko'ra, Jo'ybor shayxlari Somoniylar davridan boshlab yuqori davlat lavozimlariga tayinlana boshlagan. Ular "naqib ul-niqobo" (ulug' naqib) va shayx ul islom kabi lavozimlarda faoliyat olib borishgan. XVI asrning birinchi yarmida Buxoro xonligining iqtisodiy qudratini mustahkamlagan, siyosiy mavqeini kuchaytirgan Jo'yborlarning yirik vakili Xo'ja Muhammad Islom hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda Xo'ja Muhammad Islom 1493-yil tavallud topgan. Xo'ja Muhammad Islomning otasi Xo'ja Yahyoning o'g'li Xo'ja Ahmad hisoblangan. Xo'ja Mahammad Islomning bolalik davri Buxoroda shayboniyzodalar o'rtasidagi toj-u taxt uchun kurashlar avj olgan davrga to'g'ri keladi. Bunday notinch davrlar bo'lishiga qaramay Xo'ja Muhammad Islom o'z bilimini oshirib, 12 yoshga to'lganida naqshbandiya tariqatining yirik namoyondasi Mahmud A'zam Xo'ja Kosoniyga shogird tushadi. Xo'ja Muhammad Islom temuriylardan Muhammad Tumanning qiziga uylanadi. Muhammad Tuman Sulton Husayn Boyqaroning saroyida "amir al umaro" lavozimida edi. Xo'ja Muhammad Islomning oilasi ham diniy siyosiy hayotda katta rol o'ynagan. Uning avlodlari orasida Xo'ja Muhammad Yusuf, Xo'ja Muhammad Shof'i kabi taniqli shaxslar bo'lib, ular ham Jo'ybor shayxlari sulolasining izzatini saqlashda davom etishgan. Xo'ja Muhammad Islom Iskandarxon xonadoni bilan yaqin edi. 1544-yilda uning otasi Xo'ja Ahmad

Iskandar sultondan katta miqdorda yer xarid qiladi. Bu harakati Xo'ja Ahmadni o'z davrining juda boy kishilaridan biri ekanligi haqida dalolat beradi. Iskandar Sultonning o'g'li bo'lmish Abdullaxon ham xuddi otasi kabi Xo'ja Muhammad Islomga ixlosi baland bo'lgan. Bu bilan bir qatorda Xo'ja Muhammad Islom ham Abdullaxonni Buxoro taxtiga chiqishidan manfaatdor edi. Yillar o'tib Abdullaxon Buxoroni egallab taxtga o'tiradi. Bu natijadan so'ng Abdullaxonning siyosiy nufuzi mustahkamlanadi. Ayni vaqtda Xuja Muhammad Islom Abdullaxonning Buxoro taxtini egallashi uchun imkoniyat yaratib bergan edi. Shu davrdan boshlab Xo'ja Muhammad Islom Jo'yboriyning Abdullaxon bilan aloqalari mustahkamlanadi. Xo'ja Muhammad Islom Jo'yboriyning xonlik ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotidagi mavqei shundan so'ng yanada kuchayib ketadi. Abdullaxon hokimiyat va davlat boshqaruvidagi muhim qarorlar qabul qilish oldidan o'z piri Xo'ja Muhammad Islom Jo'yboriyning maslahatlariga quloq tutardi. Xo'ja Muhammad Islom Jo'yboriyning shayboniyzodalar o'rtasidagi o'zaro kurashlarga barham berishi va mamlakat osoyishtaligi yo'lida qilgan xizmatlari beqiyos edi. Abdullaxon Xo'ja Muhammad Islom Jo'yboriyning maslahatlariga amal qilish bilan birga uni turli hadyalar, mukofotlar bilan taqdirlab turar edi. Ma'lumotlarga qaraganda Abdullaxon hozirgi Koson tumanidagi Mudin qishlog'ini hadya qilib bergan. Xo'ja Muhammad Tolibning "Matlab ul Tolibin" asarida Xo'ja Muhammad Islom Jo'yboriyning 10 000 qo'yi, 700 oti, 500 tuyasi, 300 quli va boshqa mol davlati haqida ma'lumotlar keltirilgan. Xo'ja Muhammad Islom singari barcha Jo'yboriy shayxlar anchayin badavlat ko'chmas mulk va yerlariga ega bo'lgan, mamlakat hayotidagi muhim lavozimlarni egallagan kishilar edi. Xo'ja Muhammad Islom Jo'yboriyning o'zi esa o'z boyligini, yer mulkini ko'paytirish uchun to'xtovsiz harakat olib borgan.

Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, Jo'yboriy shayxlar sulolasi O'rta Osiyoning eng nufuzli diniy sulolalaridan biri bo'lib, XVI asrdan XIX asrgacha Buxoro xonligi va keyinchalik amirligining diniy va siyosiy hayotida katta ta'sirga ega bo'lgan. Ular o'z ziyoratgohlari va madrasa tarmoqlarini tashkil etish orqali diniy ta'limni rivojlantirishgan. Ular bunyod etgan masjid va ziyoratgohlar bugungi kungacha saqlanib, O'rta Osiyoning yorqin arxitektura namunasi bo'lib kelishmoqda. Jo'yboriy shayxlar sulolasining diniy ta'limotlari, qurilishlari va tasavvufiy yo'nalishdagi ishlari O'zbekistonning madaniy-tarixiy yodgorliklari sifatida saqlanib qolgan. Jo'yboriy shayxlar faoliyati va merosi nafaqat O'zbekiston balki butun Markaziy Osiyo tarixida o'chmas iz qoldirgan deya olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O. Usmonov. "Buxoro – tarixiy-madaniy yodgorliklar" T. 1991- yil 40 – 50- betlar.
2. B.Ahmedov. "Tarixdan saboqlar". T. "o'qtuvchi" 1991-yil 26 bet.
3. Xofiz Tanish Buxoroy. "Abdullanoma" T. 1999-yil. 76- bet .
4. V.L.Vyatkin. "Jo'ybor shayxlar" . T. 1927-yil 18-bet.

